

Tereny przemysłowe Górnego Śląska: cenne dziedzictwo wykorzystywane w kształceniu z zakresu ochrony środowiska

Upper Silesia post-industrial sites – a valuable heritage and an excellent example for environmental education

¹Edyta Sierka, ²Barbara Stalmachová, ¹Gabriela Woźniak, ¹Agnieszka Kompała-Bąba, ¹Agnieszka Błońska, ¹Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, e-mail: edyta.sierka@us.edu.pl, ²Techniczny Uniwersytet w Ostrawie, ul. 17 Listopada 15, 708 33 Ostrava - Poruba, Czechy, e-mail: barbara.stalmachova@vsb.cz

Abstract

The paper presents short overview of the characteristics of postindustrial waste-sites concerning their genesis, functioning in the natural environment and impact on its biotic components, including human living conditions. The paper points out the key areas in environment protection that are carried out on selected postindustrial areas as an key element of specialists training in this discipline. These post-industrial objects due to the area they occupy, a large diversity of habitat conditions and existing threats to the environment are regarded as model areas. As a part of the training process, methods are presented to assess and monitor: i.) the selected elements of the environment of brownfields; ii.) their functioning in the local and regional scale; iii.) possibilities and methods of improving condition of this sites and iv.) recommendations for revitalization depending on; miscellaneous conditions of the analysed postindustrial sites. The economic value of this sites with particular focus on the problem of alien species are also taken into consideration. The possibilities of using natural processes and phenomena, during the rehabilitation of sites in post-industrial regions in terms of preservation of their biodiversity and services provided by these ecosystems, is also an important element of training. This paper summarizes chosen practical issues being the subjects of students' dissertations.

Key words: environmental protection, postindustrial areas, education, biodiversity, reclamation.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, tereny przemysłowe, edukacja, różnorodność biologiczna, rekultywacja.

Wstęp

Tereny określane jako poprzemysłowe są pozostałością różnorodnej działalności przemysłu, który w Europie i na świecie intensywnie rozwijał się od XVIII wieku. Obecnie, jako istniejąca infrastruktura zakładów przemysłowych, zwałowiska odpadów pogórnich i przeróbczych, wyrobiska, zalewiska itd. zajmują około 114 tys. ha (GUS 2012). Należy podkreślić, że realnie obszary objęte skutkami działalności przemysłu wydobywczego i przeróbczego oraz działaniami im towarzyszącymi, zajmują znacznie większe powierzchnie na skutek tzw. oddziaływań pośrednich. Generalnie oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, np. zmiany stosunków wodnych doprowadziły do zmniejszenia wartości użytkowej terenów rolnych i leśnych w miastach i poza nimi, lub całkowitej jej utraty (Bradshaw 1997). Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), definiuje je jako te, które przestały być przedmiotem działań gospodarczych i są zanieczyszczone lub są zanieczyszczeniem zagrożone (Pałasz 2009).

Niektóre z obszarów uznanych za tereny poprzemysłowe nawiązują, zarówno pod względem panujących warunków siedliskowych, jak i kształtujących się zależności biotycznych, do układów występujących w środowisku naturalnym. Przykładem mogą być ekosystemy wodne na obszarach wyrobisk popiaskowych (Czylok i Rahmonow 1996; Kompała 1997) czy zbiorniki w nieckach osiadania (Błońska i in. 2008; Pierzchała i Sierka 2009; Sierka i in. 2012). Tereny poprzemysłowe mogą stanowić także zupełnie nowy element w przestrzeni o specyficznych, warunkach siedliska, jak ma to miejsce w przypadku zwałów odpadów pogórnich i przeróbczych. W ich obrębie kształtują się rzadko spotykane w naturze, warunki siedliskowe i układy organizmów żywych (Wika i Sendek 1992; Stalmachová 1998; Skubała 2004, Rostański 2006; Woźniak 2010).

Złożoność historii terenów poprzemysłowych i wynikające z tego ich zanieczyszczenie, potrzeba rekultywacji (Stalmachová 2004) i oceny skuteczności tych działań, a także kierunki zagospodarowania i spontanicznie kształtowanie się układów przyrodniczych, pozwalają na identyfikację licznych problemów środowiskowych, których sposoby rozwiązywania są uwzględniane w kształceniu specjalistów z zakresu ochrony środowiska w regionie poprzemysłowym.

Dlatego celem pracy jest 1) przedstawienie aspektów ochrony środowiska zidentyfikowanych na wybranych typach terenów przemysłowych oraz 2) prezentacja zagadnień realizowanych w ramach kształcenia specjalistów ochrony środowiska.

Wybrane typy terenów przemysłowych Górnego Śląska

W oparciu o główne skutki działalności przemysłowej, jakie zostały stwierdzone w środowisku, tereny przemysłowe zaklasyfikowano do głównych grup: *zwały* określane, jako powierzchnie wypukłe; nadpoziomowe, np. hałdy (ryc. 1, 2) i podpoziomowe np. osadniki wód kopalnianych oraz *wykopy* – wyrobiska (ryc. 3, 4), (Paprzycki 1956).

Na *zwałach* gromadzone są odpady górnicze i przeróbcze pochodzące z różnych gałęzi przemysłu tj. pogórnice w postaci skały płonnej, popioły z energetyki czy odpady popłuczkowe, poflotacyjne, pohutnicze z wzbogacania metali nieżelaznych.

Rycina 1. Zwałowisko odpadów pogórnich, Ostrawa (autor: B. Stalmachová)
Figure 1. Coal-mining waste dumps, Ostrava (author: B. Stalmachová)

Rycina 2. Osadnik poflotacyjny. Przemysł rud cynku i ołowiu na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Żabie Doły” w Bytomiu (autor: E. Sierka)

Figure 2. Settling tank Zinc and lead ore industry within the area of „Żabie Doły” – Nature and Landscape Complex in Bytom (author: E. Sierka)

Do grupy *wyrobisk* natomiast zaliczono wyrobiska surowców skalnych (kamieniołomy), wyrobiska piasku, gliny, tereny pogalmanowe, zarówno czynne jak i nieczynne.

Rycina 3. Wyrobisko dolomitów, stanowisko dokumentacyjne „Błachówka” w Bytomiu
(autor: E. Sierka)

Figure 3. Dolomite excavation site, documentation site "Błachówka" in Bytom (author: E. Sierka)

Rycina 4. Zbiornik w wyrobisku dolomitów, Jaworznie (autor: E. Sierka)
Figure 4. Water reservoir in dolomite excavation site, Jaworzno (author: E. Sierka)

Przygotowanie złóż do eksploatacji, wydobycie surowców i gromadzenie odpadów na powierzchni prowadzi do zmian stosunków wodnych na znacznych obszarach, co prowadzi m.in. do powstania zalewisk (rys. 5).

Rycina 5. Zbiornik w niecce osiadania na Płaskowyżu Rybnickim (autor: E. Sierka)
Figure 5. Water subsidence reservoir on the Rybnicki Plateau (author: E. Sierka)

Tereny, które są obszarami produkcyjnymi lub nieużytkami zielonymi (trawiaste i krzaczaste) zalicza się do grupy *innych* typów terenów przemysłowych.

Każdy typ terenów przemysłowych charakteryzuje się swoistymi warunkami siedliskowymi (tab. 1) i tym samym zróżnicowaną problematyką związaną z ich oddziaływaniem na elementy środowiska przyrodniczego.

Tabela 1. Charakterystyka typów terenów przemysłowych (opracowanie autorów)
Table 1. Characteristics of types of post-industrial areas (autor's elaboration)

Typ terenu przemysłowego	Kształt i składowany materiał	Właściwości fizyczne i chemiczne
--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ZWAŁY	<p>Hałdy, zwały kopalniane i przeróbcze, osadniki wód kopalnianych</p> <p>Skąła pónna: od 30-70% minerały ilaste, 5-40% kwarc, 15-30% inne minerały i substancja węglowa, pył węglowy, szlam, materiał z pieców przewałowych, tlenki krzemu, glinu i żelaza¹</p>	<p>pH = 4-8,1 wilgotność 40-90% związki chemiczne: piryt, chlorki, metale ciężkie i substancje toksyczne np. arsen, siarczany, związki wapnia</p>
WYKOPY	<p>Wyrobiska wgłębne i boczne</p> <p>piaski, dolomity, wapienie¹</p>	<p>pH >7 głównie CaCO₃, SiO₂</p>
O ZMIENIONYCH STOSUNKACH WODNYCH	<p>Warpie, zalewiska, zbiorniki w nieckach osiadania</p> <p>Skąła pónna²</p>	<p>pH >7 metale ciężkie, chlorki do 840 mg/dm³</p>
INNE	<p>Tereny produkcyjne, nieużytki zielone (trawiaste i krzaczaste)¹</p>	<p>pH=4-7,9 wilgotność 40-100% metale ciężkie, substancje ropopochodne</p>

Źródła (Sources): ¹Maciak (2003) ² Sierka i in. (2012).

Tereny poprzemysłowe – cenne dziedzictwo

Tereny poprzemysłowe są często częścią dziedzictwa kultury, obejmującą ślady kultury przemysłowej o wartościach historycznych, społecznych, architektonicznych, urbanistycznych, technologicznych, naukowych i in. (Wojtoń 2008).

Generalnie wartość naukowa i dydaktyczna terenów poprzemysłowych, będąca w zainteresowaniu przyrodników obejmuje zasadniczo 6 zagadnień:

1. różnorodność biologiczną, jej zagrożenia i ochronę;
2. zachodzące w czasie i przestrzeni procesy ekologiczne;
3. reakcje ekofizjologiczne roślin, zwierząt i mikroorganizmów w zależności od panujących warunków abiotycznych;
4. rekultywację i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych;
5. ocenę i monitoring zachodzących przemian;
6. procesy fizycznogeograficzne w warunkach zróżnicowanej antropopresji.

ZWAŁOWISKA, z punktu widzenia zarówno prowadzonych badań naukowych jak i realizacji procesu kształcenia, istotne jest samo powstawanie zwałowisk odpadów skały płonnej. Charakteryzują się one warunkami siedliskowymi zdecydowanie odmiennymi od terenów sąsiadujących. W ich obrębie zachodzą procesy spontanicznego kształtowania się roślinności i związanej z nią fauny oraz mikroorganizmów. Zwały pogórnice można, więc traktować jako niezaplanowane „laboratoria terenowe”, w których nieustannie przebiega „eksperyment przyrodniczy” (Tokarska-Guzik i Rostański 2001).

Znajomość uwarunkowań przebiegu rozwoju ekosystemów na zwałach skał karbońskich jest często podstawą realizacji praktycznych działań (Martineau i Saugier 2007), obejmujących skuteczną ich **rekultywację z zachowaniem różnorodności biologicznej**, co jest jednym z wiodących zagadnień wieloaspektowego kształcenia specjalistów ochrony środowiska.

Chociaż wydobywanie kopalin ma negatywny wpływ na krajobraz, w wielu przypadkach zwałowiska pogórnice niepoddane procesom rekultywacji technicznej są terenami, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymania różnorodności biologicznej regionu (Tischew i Lorenz 2005). Na terenie zwałowisk powęglowych województwa śląskiego, w oparciu o dane publikowane, odnotowano występowanie ponad 600 gatunków roślin naczyniowych (Sierka 2013), w większości rodzimego pochodzenia reprezentujących różne grupy siedliskowe: tj. łąkowe, murawowe, szuwarowe, ruderalne, leśne. Wśród roślin stwierdzono również obecność halofitów (14 gatunków) ponieważ materiał zwałowany charakteryzuje się często podwyższoną zawartością chlorków i siarczków.

Różnorodność biologiczna na zwałach zagrożona jest masowym występowaniem gatunku rodzimego np. trzcinnika piaskowego *Calamagrostis epigejos*, trzciny pospolitej *Phragmites australis* (osadniki poflotacyjne) jak i **gatunków obcego pochodzenia** np. nawłocie (*Solidago sp.*), zarówno, częściej notowana, nawłoc późna *Solidago serotina* jak i nawłoc kanadyjska *S. canadensis* (Tokarska-Guzik 2003) wykazują się wysokim potencjałem reprodukcyjnym.

Generalnie gatunki obcego pochodzenia na zwałowiskach skały płonnej stanowią średnio ok. 19% flory (Woch i in. 2013). Są jednak obiekty zagrożone dominacją gatunków obcych, które zatrzymują lub wręcz zmieniają przebieg procesów rozwoju roślinności. Mogą one spontanicznie pojawić się na zwałowiskach i prowadzić do lokalnej monotypizacji roślinności, (Woźniak 2010).

Różnorodność biologiczna, kształtująca się na zwałach skały płonnej jest zagrożona również przez działania człowieka. Szczególnie przez ponowne wykorzystywanie zgromadzonych odpadów, z rozwiniętą już pokrywą roślinną, do celów budownictwa, np. drogowego czy z powodu braku uregulowań prawnych zobowiązujących do ich zachowania jako dziedzictwa kulturowego (górnicy krajobraz kulturowy) (Sierka 2013). Dlatego też, od wielu lat gromadzone są dane będące podstawą do podjęcia wieloaspektowych działań służących ochronie cennych obszarów górniczych (Woźniak i Kompała 2002, Tischew i Lorenz 2005).

Wieloletni **monitoring** procesów przebiegających na zwałowiskach pogórniczych i przeróbczych pozwolił poznać tempo i kierunki procesów spontanicznego wkraczania roślinności na te nowe siedliska oraz uwarunkowania następstwa grup funkcjonalnych gatunków w czasie i przestrzeni (Skubała 2004, Woźniak 2010). Wykazano, że czynnikiem negatywnie wpływającym na wzrost roślin, na przedmiotowych obszarach, jest brak materii organicznej w podłożu i poważne niedobory azotu i fosforu (Patrzalek 2007). Znacznym utrudnieniem dla rozwoju roślinności jest również pH, które średnio wynosi od 3,0 do 7,9 (Rostański 2006). Dostępność wody na powierzchni zwałowisk (praktycznie tylko woda opadowa), jest również czynnikiem determinującym rozwój pokrywy roślinnej. Generalnie powierzchnia zwałów wykazuje tendencje do szybkiego przesuszania, a powstające eno- i egzogeniczne pożary prowadzą często do zniszczenia już istniejącej roślinności i nagromadzonej materii organicznej, następujące tym samym zmiany pH podłoża i stosunków wodnych (Dwucet i in. 1992) w obrębie całego obiekt, które mogą utrzymywać się przez wiele lat.

WYKOPY, to grupa terenów przemysłowych, które powstają w wyniku eksploatacji piasku, żwiru, surowców skalnych a miejscami są pozostałością wydobywania odkrywkowego rud cynku i ołowiu lub węgla kamiennego. W wyniku działalności odkrywkowej zmieniają się stosunki wodne zarówno w obrębie wyrobiska jak również w jego otoczeniu na skutek odwodnienia powstaje tzw. lej depresyjny. Powstające przestrzenie po wydobyciu surowców, są najczęściej rekultywowane w kierunku wodnym z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, lub wykorzystywane jako rezerwuar wody dla potrzeb przemysłu.

Na obszarach wyrobisk piasku (ryc. 6), pozostawionych **sukcesji spontanicznej**, obserwuje się zasadniczo pięć stadiów sukcesyjnych, rozpoczynających się wkraczaniem roślinności przez

zadarnianie, zakrzewianie, stadium formowania aż do powstania ugrupowań gatunków aż do stadium zalesienia (Woch 2007; Rachmonov 2007; Kompała-Bąba, Bąba 2013).

W procesie zagospodarowania w kierunku zalesień, metodą tzw. **sukcesji wspomaganej**, wykorzystywana jest wiedza o poszczególnych stadiach następujących po sobie w określonych warunkach siedliska i roli poszczególnych gatunków roślin w każdym z nich. W efekcie kształtowany jest oczekiwany biotop, który powstaje poprzez przygotowanie podłoża, modyfikację nawożenia mineralnego lub kształtowanie zbiorowisk roślinnych w drodze siewu, sadzenia lub usuwania nadmiaru roślin (Stalmachová 2004). W rekultywacji starych wyrobisk piaskowych zastosowano również metodę rekultywacji leśnej z wykorzystaniem zbiorowisk powstałych w drodze sukcesji. Opiera się ona na mapach roślinności powstałej w wyniku sukcesji, danych na temat gatunków gleb, głębokości wód gruntowych i potencjalnych siedlisk leśnych (Krzaklewski, Frączek 1999).

Ponieważ na terenach eksploatacji piasku, stadium końcowym są najczęściej zbiorowiska borowe z klasy *Vaccinio-Piceetea*, podobne do subatlantyckiego boru sosnowego świeżego lub boru mieszanego (Kompała i in. 2004) są one obiektami badań **monitoringu zbiorowisk leśnych**.

Rycina 6. Teren kopalni piasku Maczki-Bór (autor: E. Sierka)
Figure 6. Sand mine Maczki – Bór (author: E. Sierka)

Z dotychczas uzyskanych rezultatów badań wynika, że proces uzyskania zbiorowiska leśnego na terenach eksploatacji piasku trwa ok. 45 lat (Woch 2007).

Niektóre z wyrobisk piasku są zalewane i pełnią funkcje rekreacyjne, jednak w ich sąsiedztwie licznie występują **gatunki objęte ochroną prawną**. Do gatunków najczęściej notowanych należą: kruszczyk błotny *Epipactis palustris*, lipiennik Loesela *Liparis loeselii*, widłaczek torfowy *Lycopodiella inundata*, widłak goździsty *Lycopodium clavatum*, rosiczka okrągłolistna *Drosera rotundifolia*, tłustosz pospolity *Pinguicula vulgaris*, listera jajowata *Listera ovata* czy kosatka kielichowa *Tofieldia calyculata* (Bąba, Kompała-Bąba 2003, Błońska 2010, Kompała-Bąba, Bąba 2009). Obszary przemysłowe, ze względu na walory przyrodnicze wskazywane są jako potencjalne, lub już objęte, formami ochrony przyrody (Szczepańczyk 2007). Obszary te stanowią również nieocenione źródło wiedzy na temat wewnętrznej zmienności osobniczej gatunków spontanicznie kolonizujących tereny przemysłowe. Występują one tu w skrajnych warunkach siedliskowych, co pozwala tym organizmom wykorzystywanie cech i mechanizmów reakcji, co poza obszarami przemysłowymi nie byłoby możliwe. Eksploatacja złóż kruszyw mineralnych najczęściej realizowana jest metodą odkrywkową spod lustra wody. **Zagospodarowanie terenów wyrobisk** natomiast prowadzone jest najczęściej w kierunku wodno-rekreacyjnym. Rozwój roślinności jest kierowany przez ukształtowanie brzegów (nachylenie 30-40°) i równomierne rozprowadzenie zgromadzonego humusu na powierzchni. Dzięki temu powstaje nowa przestrzeń, gdzie początkowo rosną gatunki z lokalnego banku nasion a z czasem zarastają te obszary gatunki ekspansywne, głównie trzcinnik piaskowy (Sierka i Babczyńska-Sendek 2013). Dominacja trzcinnika utrzymuje się do momentu zacienienia podłoża przez korony spontanicznie wkraczających gatunków drzewiastych.

ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH, skutkujące przeobrażeniem naturalnego systemu przepływu wód w obrębie zlewni a nierzadko także zmianami ich cech fizykochemicznych są zjawiskami powszechnie występującymi w zbiornikach powstałych jako skutek pośredniej działalności przemysłu.

Na stan środowiska, w aspekcie przemian warunków wodno-gruntowych, wpływa wprowadzanie wód z przemysłu, składowanie skał odpadowych i odpadów przerobczych, przekładanie i uszczelnianie koryt rzecznych czy też budowa zbiorników wodnych, lokowanie odpadów w likwidowanych wyrobiskach i zatłaczanie wód do górotworu. Zmienione warunki wodne prowadzą do powstawania nowych zbiorników, jako ubocznego i przeważnie niezamierzonego efektu działalności przemysłu. Rekompensuje to częściowo straty spowodowane zanikiem pierwotnej sieci wodnej na terenach pozbawionych naturalnych jezior (Rzętała 2008), gdzie wzbogacają one różnorodność naturalnych siedlisk słodkowodnych, reprezentowanych pierwotnie przez ciekły różnej wielkości.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, szczególnie niekorzystną cechą powstających zbiorników jest z reguły **zła jakość wód**, wynikająca między innymi ze sposobu ich zasilania (wody gruntowe, opady atmosferyczne, spływy powierzchniowe). Zbiorniki tworzące się w nieckach osiadania nad podziemnym wyrobiskiem, stają się często także odbiornikami zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych.

Poważnym źródłem zanieczyszczeń są między innymi dopływy zasolonych wód kopalnianych oraz kontakt ze skała płoną, wykorzystywaną do umocnienia brzegów zbiorników wodnych.

Warto zwrócić uwagę, że w wodach kopalnianych zawartość chlorków niejednokrotnie przekracza $500 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$, a pH przyjmuje wartości powyżej 7,5, co stanowi wartości graniczne dla występowania gatunków roślin i zwierząt (Kašovská i in. 2014).

Obecne w wodach **metale ciężkie** w ramach funkcjonujących łańcuchów pokarmowych, są kumulowane w organizmach żyjących w zbiornikach lub wiązane w osadach dennych. Istotnym problemem ochrony środowiska, związanym z jakością wód gromadzonych w zbiornikach powstałych w nieckach osiadania, jest również dopływ związków biogennych, głównie azotu i fosforu, powodujących ich eutrofizację. Problem jest tym poważniejszy że, zbiorniki te często zlokalizowane są na terenach miast aglomeracji górnośląskiej i mogą pełnić istotną rolę rekreacyjną i społeczną oraz przyrodniczą. Dlatego też właściwie przeprowadzona **rekultywacja i zagospodarowanie** pozwalają na zachowanie **różnorodności biologicznej** i funkcjonującego ekosystemu pełniącego określone usługi dla człowieka (Sierka i Sierka 2008; Sierka i in. 2012).

Zbiorniki powstałe w nieckach osiadania, z punktu widzenia przepisów prawa ochrony środowiska, są szkodami górniczymi, które najczęściej są naprawiane, w procesie rekultywacji

technicznej, przez zasypywanie skałą płoną. Po wprowadzeniu i usankcjonowaniu w praktyce terminu „rekultywacja wyprzedzająca” - w art. 21 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 roku z późn. zm. (Dz.U.04.121.1266, 1995), rekultywację prowadzi się najczęściej przez zgromadzenie odpadów, docelowo niwelujących obniżenie terenu, które powstanie w przyszłości. Roślinność, podobnie jak na zwałowiskach skał karbońskich, często wspiera działania człowieka zmierzające do przywrócenia naturalnych warunków siedliskowych (Mes-Golinowska i Fojcik 2010).

Odzyskane, przez **zdeponowanie odpadów w nieckach osiadania**, tereny lądowe zwykle są obsadzone gatunkami drzew użytkowanych gospodarczo. Taki typ zagospodarowywania zbiorników powstających w nieckach osiadania prowadzi do drastycznego zubożenia florystycznego i zmian w stosunkach wodnych terenu (Sierka i in. 2009). Oprócz sosny na zasypane zbiorniki wprowadza się modrzew europejski *Larix decidua*, dereń biały *Cornus alba* oraz łubin trwały *Lupinus polyphyllus*, który jest gatunkiem istotnym dla przyspieszenia procesów glebotwórczych ze względu na zdolność wiązania azotu atmosferycznego, do czego wykorzystuje bakterie brodawkowate.

Na tereny zrehabilitowanych zbiorników w nieckach osiadania, podobnie jak na zwałowiskach, samoczynnie wkraczają **gatunki pionierskich stadiów sukcesji** ekologicznej. Jako pierwszy pojawia się podbiał pospolity *Tussilago farfara*, który preferuje podatne na erozję tj. miejsca kamieniste, piarżyska, żwirowiska nadrzeczne, osuwiska, skarpy przydrożne, hałdy węglowe, kamieniołomy i pogorzeliska (Sierka i Woźniak 2010).

Różnego typu zbiorniki antropogeniczne są miejscami występowania **gatunków rzadkich i chronionych**, należących do grup organizmów, np. mięsożernych pływaczy zwyczajnych *Utricularia vulgaris*, grzybieni białych *Nyphea alba* czy grążeli żółtych *Nuphar lutea* i in.

Podobnie jak na zwałowiskach, w sąsiedztwie zbiorników pojawiają się gatunki obcego pochodzenia, które powodują zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów (Simberloff 2013) i **zmiany w obiegu składników pokarmowych**.

Z wieloletnich badań wynika, że tereny poprzemysłowe, szczególnie te mające charakter trawiasty, mogą stanowić źródło biomasy do wykorzystania energetycznego, jako źródło tzw. „zielonej energii” (Patrzałek i in. 2013) i być jednym z etapów **gospodarowania zasobami przyrody**. Stwierdzono, że wielkość produkowanej biomasy zależy od typu obszaru poprzemysłowego i składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych. Szacunkowo może ona wynosić 7,0 -27,0 Mg·ha⁻¹ s. m. (Patrzałek i in. 2013).

Tereny przemysłowe a kształcenie specjalistów ochrony środowiska

Oferta kształcenia na kierunku ochrona środowiska obejmuje moduły, w ramach których realizowane są wyłącznie zagadnienia z zakresu problematyki ochrony środowiska na terenach przemysłowych: na I stopniu moduły obligatoryjne stanowią 2,5%, fakultatywne ok. 4%. Na stopniu II odpowiednio: obligatoryjne 5% i fakultatywne 7%. Liczba modułów, zawierających zagadnienia dotyczące terenów przemysłowych jest jedynie elementem problematyki. Całość ich treści merytorycznej, stanowią, dla I stopnia, moduły obligatoryjne 35%, fakultatywne 21%. Natomiast na II stopniu obligatoryjne 24% a fakultatywne 41% (ryc. 7).

Rycina 7. Procentowy udział modułów, zawierających zagadnienia dotyczące problematyki terenów przemysłowych w programie kształcenia ochrony środowiska. (Objaśnienia: TP - tereny przemysłowe).

Figure 7. Percentage participation of modules on the environment protection curriculum containing issues related to problems of post-industrial areas. (Explanation: TP – post industrial areas).

Proces kształcenia specjalistów ochrony środowiska obejmuje również zagadnienia związane z terenami przemysłowymi a opracowywane w pracach dyplomowych. Przykładowe tematy prac magisterskich, realizowanych na terenach przemysłowych, które zakończono w czerwcu 2014 r. to:

1. W ramach specjalności: Monitoring i zarządzanie środowiskiem:

- Bioindykacja stanu środowiska w otoczeniu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z wykorzystaniem porostów.
 - Charakterystyka ekologiczna populacji *Liparis loeselii* na terenie piaskowni Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej.
 - Porównanie składu funkcjonalnego wybranych zbiorowisk roślinnych terenów przemysłowych.
 - Metale ciężkie w glebie na terenie Jaworzna.
 - Charakterystyka ekologiczna populacji *Drosera rotundifolia* i *D. anglica* na antropogenicznym mokradle Pogoria w Dąbrowie Górniczej.
2. W ramach specjalności: Geoekologia:
- Ocena możliwości wykorzystania popiołów fluidalnych lotnych i dennych pochodzących z elektrociepłowni ELCHO w Chorzowie.
 - Odpady pogórnice - charakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i prognozowanie możliwości ich wykorzystania.
 - Wpływ warunków spalania węgla kamiennego na przeobrażenia materii organicznej w popiołach i żużlach na przykładzie Elektrowni Łagisza.
 - Kierunki zagospodarowania wyrobisk po wydobyciu piasków i żwirów z południowej części województwa śląskiego.

Podsumowanie

Tereny przemysłowe, będące specyficznymi obiektami w skali kraju i wymagają specjalnych procedur postępowania w toku ich rekultywacji i zagospodarowania a także przywracania im wartości gospodarczej i kulturowej (Rostański 2004). Do realizacji działań praktycznych, na terenach przemysłowych, niezbędna jest wiedza przyrodnicza (ryc. 8) oparta na znajomości procesów ekologicznych poszerzona o zagadnienia z wielu innych obszarów np. prawa czy ekonomii (Stalmachová i Sierka 2013).

Rycina 8. Zajęcia na terenach poprzemysłowych (autor: W. Sierka)
Figure 8. Field trips on the post-industrial areas (author: W. Sierka)

W celu właściwego gospodarowania zasobami, a w szczególności zachowania najcenniejszych obiektów wśród terenów poprzemysłowych, jako dziedzictwa kulturowego regionu, konieczne jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów w zakresie ochrony środowiska, co jest realizowane w ramach międzywydziałowych studiów ochrony środowiska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Literatura

Bąba W., Kompała-Bąba A. 2003. Piaskownie jako centra bioróżnorodności. *Środowisko i Rozwój* 7:85-101.

Błońska A. 2010. Siedliska antropogeniczne na Wyżynie Śląskiej jako miejsca występowania rzadkich i zagrożonych gatunków torfowiskowych klasy *Scheuzerio-Caricetea nigrae* (Nordh. 1937) R. Tx 1937. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie* 10,1(29):7-19.

Błońska A., Serwon K., Wika S. 2008. Wpływ genezy wybranych zbiorników antropogenicznych Katowic na szatę roślinną ich obrzeży. *Kszt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. uprzemysł. i zurb. WBIOS, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec* 39:5-16.

- Bradshaw A.D. 1997. Restoration of mined lands – using natural processes. *Ecological Engineering* 8:255–269.
- Ciaciura M. (red.) *Dylematy ochrony przyrody*. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 127–142.
- Czylok A., Rahmonow O. 1996. Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego. *Kszt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. przemysł. i zurb. WBIOS, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec* 23: 27-31.
- Dwucet K. Krajewski W., Wach J. 1992. *Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego*. Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 150.
- Kašovská K., Pierzchała Ł, Sierka E., Stalmachová B. 2014. Impact of the salinity gradient on the mollusc fauna in flooded mine subsidences (Karvina, Czech Republic). *Archives of Environmental Protection*. 40,1: 87-99.
- Kompała A. 1997. Spontaniczne procesy sukcesji na terenach po eksploatacji piasku na obszarze województwa katowickiego. *Przepl. Przyr.* VIII: 1/2:163-168.
- Kompała-Bąba A., Bąba W. 2013. The spontaneous succession in a sand-pit – the role of life history traits and species habitat preferences. *Polish Journal of Ecology* 61(1): 13-22.
- Kompała-Bąba A., Bąba W. 2009. Threatened and protected species in the Kuźnica Warężyńska sandpit (Wyżyna Śląska Upland, S Poland). W: Mirek Z., Nickel A. (red.) *Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland*. W: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
- Kompała A., Błońska A., Bąba W. 2004. Forest communities in the Kuźnica Warężyńska sandpit. W: Greinert H., Greinert A., Kołodziejczyk U. (red.). *Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry*. Zesz. Nauk.,131, *Inżynieria Środowiska* 12” 197-204.
- Krzaklewski W., Frączek M. 1999. Metoda rekultywacji leśnej starych wyrobisk popiaskowych z wykorzystaniem roślinności z sukcesji samorzutnej. *Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Odkrywkowe-Środowisko-Rekultywacja ze szczególnych uwzględnieniem KWB „Bełchatów”*. Część I. Kraków: 111-127. ·
- Maciak F. 2003. *Ochrona i rekultywacja środowiska*. Wyd. SGGW, Warszawa.
- Martineau Y., Saugier B. 2007. A process-based model of old field succession linking ecosystem and community ecology. *Ecological Modelling* 204(3–4): 399–419.

Mes-Golinowska H., Fojcik C. 2010. Przykłady przywracania użyteczności terenom poddanym antropopresji w wyniku eksploatacji złóż węgla kamiennego w północno-zachodniej części. *Górnictwo i Geologia*, 5 (4):169-179.

Pałasz J. 2009. Problemy rewitalizacji obszarów zdegradowanych przez przemysł. *Zarządzanie i Edukacja*, 63.

Paprzycki E. 1956. Klasyfikacja nieużytków poprzemysłowych. *Biul. GOP*, 1, Katowice.

Patrzalek A. 2007. Trawy do celów specjalnych. W: Frey L. (red.). *Wielka Księga Polskich Traw*. Instytut Botaniki im. W. Szafera. PAN, Kraków, s. 343–359.

Patrzalek A., Nowińska K., Sierka E. 2013 Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym użytkowaniem jako potencjał energetyczny, *Nowa Energia* 2-3: Pro Novum, Racibórz.

Pierzchała Ł., Sierka E. 2009. Influence of reclamation type of subsidence reservoirs on vegetation differentiation in surrounding area. *VŠB - Technical University of Ostrava* 239-244.

GUS 2012. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej 2012. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. (http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf, dostęp: 4.07.2014r.)

Rahmonov O. 2007. Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych, *Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2506*; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice s.197.

Rostański A. 2004. Flora zwałowiska poprzemysłowych – kłopotliwe bogactwo przyrody. *Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, UŚI Problemy Środowiska i Jego Ochrony* 12: 109-122.

Rostański A. 2006. Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku. *Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice*.

Rzętała M. 2008. Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. *Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice* 172.

Sierka E. 2013. Różnorodność biologiczna terenów poprzemysłowych województwa śląskiego – zasoby, ochrona, zagrożenia. (Biodiversity of the Silesian Voivodship postindustrial areas – resources, protection, threats). *Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raporty Opinie* 6: 7-58.

Sierka E., Babczyńska-Sendek B. 2013. Udział traw (Poaceae) w pokrywie roślinnej kształtującej się spontanicznie na obrzeżach wyrobisk żwiru [Participation of grasses (Poaceae) in spontaneous development of plant cover on the edges of gravel excavation]. *Fragm. Flor. Geobot. Polonica* 20(2) 285-301.

Sierka W., Sierka E. 2008. The Effect of Flooded Mine Subsidence on Thrips and Forest Biodiversity in the Silesian Upland of Southern Poland – A Case Study. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica* 43(1): 345-353.

Sierka E., Woźniak G. 2010. Czy spontaniczna kolonizacja zawodnionych niecek osiadania i hałd skały płonnej jest innowacyjnym sposobem rewitalizacji? W: „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych” s: 228-235. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, IETU. Łęczyny-Katowice.

Sierka E., Molenda T., Chmura D. 2009. Environmental repercussion of subsidence reservoirs reclamation. *Journal of Water and Land Development*. 13a: 41-52.

Sierka E., Stalmachová B., Molenda T., Chmura D., Pierzchała Ł. 2012. Environmental and socio-economic importance of mining subsidence reservoirs. BEN - Technická Literatura, Praha, p. 112. 96.

Simberloff D., Martin J-L., Genovesi P., Maris V., Wardle D. A., Aronson J., Courchamp F., Galil B., García-Berthou E., Pascal M., Pyšek P., Sousa R., Tabacchi E., Vilà M. 2013. Impacts of biological invasions: what's what and the way forward. *Trends in Ecology & Evolution* 28,1: 56-66.

Skubała P. 2004. Colonization and development of oribatid mite communities (Acari: Oribatida) on post-industrial dumps. *Uniw. Śląski, Katowice*, 2219. p. 206.

Stalmachová B. 1998. Přírozená vegetace a její význam pro regeneraci hornické krajiny Karvinska. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Ostrava, 1998.

Stalmachová B. 2004. The importance of vegetation to the planning of mining landscape regeneration. In 13th Intern. Symp. Mine Planning and Equipment Selection. Eds. M. Hardygora, G. Paszkowska, M. Sikora. London, Taylor & Francis Group, Vol. 242.

Stalmachova B., Sierka E. 2013. Europejska szkoła odnowy terenów nieużytkowanych. [W:] Sierka E., Ciepał R. (red.) 2013. Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska. Wydawnictwo US, Katowice. s.33-42.

- Szczeptańczyk A. 2007. Powyrobiskowe tereny w zachodniej części miasta Piekary Śląskie jako potencjalny użytek ekologiczny. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych; UŚ WBiOŚ WNOZ, 38: 46-54.
- Tischew S., Lorenz A. 2005. Spontaneous development of peri-urban woodlands in lignite mining areas of Eastern Germany. Urban Wild Woodlands (eds. I. Kowarik & S. Körner), pp. 163–180. Springer Verlag, Berlin.
- Tokarska-Guzik B., 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland, [in.] Child L.E., Brock J.H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P.M., Williamson M. (red.), Plant Invasions: Ecological Treats and Management Solutions. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands: 147–167.
- Tokarska-Guzik B., Rostański A. 2001. Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Natura Silesiae Superioris, Supplement, s. 5-17.
- Dz.U.04.121.1266 z 1995 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. z późn. zm.
- Wika S., Sendek A. 1992. Sukcesja swoistej roślinności na hałdzie hutniczej w Siemianowicach. Kszt. środow. geogr. i ochr. przyr. na obsz. przemysł. i zurb. WBiOŚ, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec 9: 37-45.
- Woch M. W. 2007. Flora and vegetation of the drift in the Szczakowa Sand Pit S.A. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(2): 281–309. Kraków.
- Woch M.W., Radwańska M., Stefanowicz A. M. 2013. Flora of spoil heaps after hard coal mining in Trzebinia (southern Poland): effect of substratum properties. Acta Bot. Croat. 72 (2), 237–256.
- Wojtoń E. 2008. Dziedzictwo przemysłowe – szansa czy balast? Problem Sosnowca na tle aglomeracji katowickiej. *Ekonomika Dziedzictwa*, s. 157-172. (<http://www.nid.pl/upload/iblock/9d1/9d10ce19c1ff5171410d276c97477d27.pdf>, dostęp: 13.07.2014r.)
- Woźniak G. 2010. Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórnich Górnego Śląska (Diversity of Vegetation on coalmine heaps of the Upper Silesia (Poland)). Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, p. 319.
- Woźniak G., Kompała A. 2002. Tereny poprzemysłowe jako obiekty godne ochrony. W: M. Caciura (red.). *Dylematy Ochrony Przyrody XXI wieku*, 127-142. Szczecin.